

Sesto San Giovanni, 11/03/2026

Neuromodulation methodologies to treat Obesity and Type 2 Diabetes
Metodiche di neuromodulazione per il trattamento dell'obesità e del diabete mellito
tipo 2

NAIROBI - Emendamento N1

PNRR-POC-2023-12377828

Proponente: MultiMedica

Centri Partecipanti:

Centro Coordinatore: Prof. Livio Luzi, MD Medicine and Surgery

IRCCS MultiMedica

UO Endocrinology, Nutrition and Metabolic Diseases

Via Milanese 300, Sesto San Giovanni

+393408435693

livio.luzi@multimedica.it

Centro partecipante : Prof Arturo Pujia

Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dulbecco"

U.O.C. di Nutrizione Clinica

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

Catanzaro

Studio N. 3959 - ID Sperimentazione 4080

Gentile Comitato Etico,

in seguito alla comunicazione (rif. 86/26) pervenuta circa l'esito della seduta svoltasi in data 17 Febbraio 2026 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

La sospensione di cui sopra è data in funzione di:

Nell'informativa del centro partecipante deve comparire anche il Promotore MultiMedica come titolare autonomo del trattamento

Lo scioglimento della riserva è affidato a :

Dott. Michele Tedeschi

Si comunica che è stata apportata la modifica al Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato per il Centro partecipante tDCS e si rimanda alle versioni Track changes e Clean per tutti i dettagli sulle modifiche apportate.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

In fede
Prof. Livio Luzi

Allegati:

Consenso Informato_ Studio NAIROBI_Centro CATANZARO_tDCS_V 2.1 del 22.1.2026 (CL+TC)